

JIGAR HUJAYRALARIDA OQSIL MIQDORINING O'ZGARISHI VA UNGA GLITSIRRIZIN KISLOTASI VA KVERSETIN 4:1 NISBATDAGI SUPROMOLEKULAR KOMPLEKSINING TA'SIRI

Boltayeva N.O.

Alfraganus university nodavlat oliy ta'lim tashkiloti
Toshkent shahri, Yunusobod tumani, yuqori qoraqamish ko'chasi 2a uy,

E-mail: nboltayeva95@gmail.com

n.boltayeva@afu.uz

Tel: 99 640 47 79

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18455771>

Annotatsiya

Tanlab ta'sir etuvchi biologik faol moddalarni modifikatsiya qilishda samarali usullardan foydalaniladi. Bunday moddalardan biri glitsirrizin kislotasi (GK) bo'lib, undan tabobat uchun ahamiyatga ega bo'lgan bir qator azot tutuvchi birikmalari sintez qilinib, ularning fiziologik faolligi o'rganilgan. Proteinni ko'paytirish plazma glyukozasini oshirmaydi, ammo insulin reaksiyasini oshiradi va gemoglobin A (1c) ning sezilarli darajada pasayishiga olib keladi. Bundan tashqari, yuqori dietali protein iste'moli ochlikni kamaytiradi, to'yinganlikni yaxshilaydi, termogenezni oshiradi va kam kaloriya dietasi va jismoniy faollikni oshirish orqali vazn yo'qotish paytida yog'siz mushak massasining yo'qolishini cheklaydi. Qandli diabet bilan og'rigan bemorlar uchun protein iste'molini gipokaloriyalik parhez qo'llanilganda, oqsil etishmovchiligini oldini olish uchun umumiy energiya iste'molining belgilangan foizi sifatida emas, balki tana vaznining kilogrammiga gramm sifatida hisoblash afzaldir.

Kversetin, Glitsirrizin kislotasi va (Gk+Kv (4:1)) nisbatidagi supromolekular birikmasi ta'sirida jigar gomogenatidagi oqsil miqdori o'lchandi va quyidagicha o'zgardi. Kversetin yuborilga hayvonlarda ushbu ko'rsatkich 75 % gacha tiklanishi qayd qilindi.

Xalqaro diabet federatsiyasi (IDF) ning ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi vaqtda rivojlangan mamlakatlarning har 11- aholisi qandli diabetdan aziyat chekmoqda. Qandli diabetni davolashda tibbiy ovqatlanish terapiyasi katta rol o'ynaydi. Shu bilan birga, dietada protein iste'molini joriy tavsiyalardan oshib ketishi qandli diabetni yaxshiroq nazorat qilish, vazn yo'qotish va qon bosimi, lipid profili va yallig'lanish belgilarini yaxshilash uchun to'g'ri variant ekanligi haqida dalillar ortib bormoqda. 2-toifa diabet va normal buyrak funksiyasi bo'lgan ortiqcha vaznli va semirib ketgan bemorlar uchun vazn yo'qotish paytida mutlaq protein iste'molini 1,5-2 g/kg ga (yoki umumiy kaloriya iste'molining 20-30% ga) oshirish tavsiya etiladi. Proteinni ko'paytirish plazma glyukozasini oshirmaydi,

ammo insulin reaksiyasini oshiradi va gemoglobin A (1c) ning sezilarli darajada pasayishiga olib keladi.

Metod

Tajribalarimizda diabet model hayvonlarning jigar gomogenatidagi oqsil miqdorini o'zgarishini aniqladik. Oqsil miqdori Louri usuli yordamida aniqlandi.

Louri usuli eritmadagi oqsillarni miqdoriy aniqlashning kolorimetrik usullaridan biridir. Oqsil miqdorini spektrofotometr yordamida optik zichlikni aniqlash yo'li bilan o'lchandi. Bunda dastlab hayvonlar jigari ajratib olinib ajratish muhitiga solindi va gomogenizasiya qilindi. Keyin sentrifugalash orqali 600 g tezlikda qattiq qoldiqlardan tozalanib supernatant qismi ajratib olindi hamda ushbu gomogenat tarkibidagi oqsil miqdori Louri usulida aniqlandi. Bunda sog'lom hayvonlar jigar gomogenatidagi oqsil miqdori 100% deb belgilab olindi. Alloksan yordamida chaqirilgan diabet model hayvonlarda bu ko'rsatkich nazorat hayvonlarga nisbatan pasayib 70% ni tashkil qildi.

Natija

Glitsirrizin kislota va Kversetin (Gk+Kv (4:1)) nisbatidagi supromolekulyar birikmasi ta'sirida jigar gomogenatidagi oqsil miqdori o'lchandi va quyidagicha o'zgardi. Kversetin yuborilga hayvonlarda ushbu ko'rsatkich 75 % gacha tiklanishi qayd qilindi.

GK ta'sirida model hayvonlar jigar gomogenatidagi oqsil miqdori deyarli kversetin bilan bir xil natija qayd etdi. Eng yaxshi ko'rsatkich (Gk+Kv (4:1)) supromolekulyar kompleksi yuborilgan hayvonlar jigar gomogenatida kuzatilib bunda hayvonlar jigar gomogenatidagi oqsil miqdori 85% gacha tiklandi.

Alloksan diabet model hayvonlar jigar gomogenatidagi oqsil miqdorining o'zgarishi va unga tabiiy birikmalar ta'siri ($M \pm m, n=3$)

Xulosa

Jigar gomogenati tarkibidagi umumiy oqsil miqdori hamda antioksidant fermentlar (katalaza va SOD) faolligi (Gk+Kv (4:1)) kompleksi ta'sirida stimullanishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. И.Л. Кляритская Е.В. Максимова Коморбидност сахарного диабета и заболеваний печени. УДК: 616.36.379-008.64
2. A. Sobirova, O. A. Abrorov F. X. Inoyatova, A. N. Aripov biologik kimyo "Jigarning oqsillar almashinuvidagi vazifasi" 286/344 2006 yil
3. Биджиева Ф. А. Особенности течения экспериментального аллоксан-индуцированного сахарного диабета и методы его коррекции 2021
4. Ajay Guru, Christy Lite, Allen J. Freddy Intracellular ROS scavenging and antioxidant regulation of WL15 fro custeine and glycinerich protein 2 demonstrated in zebrafish in vivo model. developmental& Comperative immunology, January 2021. <https://doi.org/10.1016/j.dci.2020.103863>
5. <https://diabetesatlas.org>

